

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ МЕТАФОРЫ В АНГЛИЙСКОЙ И РУССКОЙ ПОЭЗИИ: СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АСПЕКТ

Наркулова Дилдора Амоновна,

Магистрант, НУУз

Научный руководитель:

Джумабаева Жамила Шариповна,

д.ф.н., проф. кафедры «Английское языкознание», НУУз

Аннотация. В статье сравниваются английские и русские концептуальные метафоры: любовь – смерть, любовь – болезнь, любовь – боль, любовь – огонь.

Ключевые слова: поэзия, метафора, концепт, сопоставление.

ВВЕДЕНИЕ

Образ можно считать одним из центральных лингвопоэтических понятий, которое обеспечивает необходимую связь между уровнем языкового выражения и художественным содержанием произведения. Словесный поэтический образ можно определить как не прямое, ассоциативное выражение одного предмета или явления в терминах другого в соответствии с глобальным эстетическим замыслом автора. Эта обусловленность глобальным замыслом автора является существенным фактором в понимании сути образа и отличает образ от простого тропа или фигуры речи. Отождествление образа с тропами привело бы к упрощению этого понятия, так как образ – это не просто употребление слова в переносном смысле, а не прямой, ассоциативный способ выражения некоего художественного содержания. Можно предположить, что поэтические образы не создаются каждый раз заново, а представляют абстрактную модель или аналогию, но в индивидуальном авторском воплощении.

МЕТОДОЛОГИЯ И ЛИТЕРАТУРА

Поэты и писатели используют уже существующие модели, или парадигмы, приспособлявая их к своим художественным целям. По определению Н.В. Павлович, «парадигма образа – это ряд сходных с ним образов, который состоит из двух устойчивых смыслов, связанных отношением отождествления» [4, 251]. Согласно Павлович, исследовавшей обширный материал русской поэзии, «каждый поэтический образ имеет инвариант, то есть реализует некую парадигму» [9]. Этот инвариант образа существует, если можно так выразиться, в поэтической понятийной картине мира. В этой связи уместно вспомнить работу американских ученых Дж. Лакоффа и М. Джонсона «Метафоры, которыми мы живем», в которой высказывается мысль о том, что метафоры пронизывают всю нашу жизнь и проявляются не только в языке, но и в мышлении, и в действии. Сами процессы мышления человека в значительной степени метафоричны [1, 186].

Метафоры пронизывают всю нашу повседневную жизнь и проявляются не только в языке, но и в мышлении и в действии. Обыденная понятийная система человека носит преимущественно метафорический характер, причем он этого даже не замечает. При этом метафоры как языковые выражения возможны именно потому, что существуют метафоры в понятийной системе человека [7, 421]. Эти положения иллюстрируются в книге такими «метафорическими понятиями» (или «концептуальными метафорами»), как “argument is war”, “time is money”, “life is a gambling game”, “the mind is a container”, “ideas are plants”, “understanding is seeing” и др.

Самый яркий пример, который приводят Лакофф и Джонсон, “time = money”. Действительно, если вспомнить слова и выражения, которые используются с понятием “time”, то видно, что в большинстве случаев они могут сочетаться и с понятием “money”. То же самое относится к русскому языку. “You are wasting your time” – «Вы тратите время», “You will save your time this way” –

«Так Вы сэкономите время», “I’ve invested a lot of time in her” – «Я вложил в нее много времени», “The flat tire cost me an hour” – «Спущенное колесо стоило мне часа работы», “You’re running out of time” – «Ваше время заканчивается». По мнению Лакоффа и Джонсона, это объясняется тем, что в западной культуре время особенно ценится, так как его запасы ограничены. «В нашей культуре метафора ВРЕМЯ – ДЕНЬГИ проявляется весьма многообразно: повременная оплата телефонных разговоров, почасовая оплата труда, тарифы за пользование гостиницей, годовые бюджеты, проценты по займам, выполнение общественных обязанностей, связанное с “выделением” для них определенного времени. Мы относимся к времени как к очень ценной вещи – как к ограниченным ресурсам и даже как к деньгам – и соответствующим образом осмысливаем его». Кроме структурных метафор, когда одно понятие «структурно упорядочивается в терминах другого», Лакофф и Джонсон рассматривают и ориентационные метафоры, где целая система понятий организовывается по образцу некоторой другой системы.[3, 440]

РЕЗУЛЬТАТЫ

Известно, что в поэзии образному переосмыслению чаще всего подвергаются абстрактные понятия, такие как «время», «жизнь», «смерть», «любовь». Любовь – чувство, которое способно подвигнуть человека на любые поступки, – всегда была в центре внимания поэтов всех времен. Любовь воспевали и проклинали, от нее сходили с ума и ею излечивали душу, в любви обретали счастье и мучились. Это была излюбленная тема еще античных лириков. Изучение лирической английской поэзии показало, что одними из наиболее распространенных концептуальных метафор, касающихся любви, в поэтическом языке являются: 1) любовь – болезнь, 2) любовь – боль, 3) любовь – потеря свободы, 4) любовь – огонь. [8]

Аналогичные концептуальные метафоры встречаются и в русской

поэзии, однако в силу культурных особенностей и национальной поэтической традиции поэты зачастую выделяют в этих образах разные аспекты.[8]

1) Любовь – болезнь. Состояние влюблённого очень часто, напоминает состояние нездорового человека. Повседневный английский язык изобилует метафорами, которые восходят к аналогии “love is madness” («любовь – безумие»): “She drives me crazy”, “he’s gone mad over her”, “she is madly in love with him”. Все эти метафоры мёртвые и настолько прочно вошли в повседневный обиход, что мы уже не замечаем их творческую составляющую. Они являются не более чем носителями информации, главная задача которой донести до слушателя/ читателя, что влюблённый настолько одержим предметом своего обожания, что готов ради него на любые поступки, порой, не контролируя себя, как психически нездоровый человек.[9]

Концептуальная метафора «любовь – болезнь» реализуется также с помощью глагола “to cure”, особенно в сочетании с “heart”: “Love is the passion which endureth,/Which neither time nor absence cureth” (Mary Anne Lamb); “A fairer hand than thine shall cure/That heart which thy false oaths did wound” (Thomas Carew); “But wilt thou cure thine heart:/ Of love and all its smart” (Thomas Beddoes).

В русской поэзии любовь в первую очередь – это болезнь души. В английской лирике любовь рассматривается как болезнь сердца, а слово «душа» (‘soul’) используется лишь в единичных случаях: “No torment is so bad as love,/So bitter to my soul can prove” (Robert Burton); “My wounded soul, my bleeding breast,/Can patience preach thee into rest?” (John Dryden). В русской поэзии этот «недуг» души поэты зачастую сравнивают с сердечным, а сердце и душа используются здесь как синонимы: «И ты со мной, о лира, приуныла,/Наперсница души моей больной!» (Пушкин); «Но сердечного недуга/Не смогла ты утаить» (Лермонтов); «Болезнь в груди моей, и нет мне исцеленья (Лермонтов); «<душа> Одной заветной отдалась любви/И ей одной

дышала и болела» (Тютчев); «Ты молнией сверкнул в глухой пустыне/Больной души...» (Ап. Григорьев); «Лишь больное сердце не залечит раны!» (А. Толстой).

Так же как и в английской поэзии, концептуальная метафора «любовь – болезнь» находит свое выражение в русской лирике через лексику, описывающую симптомы болезни. Так, например, у лирического героя Пушкина холодеют руки: «Мои хладеющие руки/Тебя старались удержать» (Пушкин).

2) Любовь – боль. Любая болезнь связана с болью и страданиями, душевными и физическими. Эта парадигма лексически воплощается в английской поэзии в слове “rain” и его синонимах, таких как “ache”, “torment”, “agony”, “smart” и т. п., например: “Love is a torment of the mind,/A tempest everlasting” (Samuel Daniel); “No torment is so bad as love,/So bitter to my soul can prove” (Robert Burton); “...my tears, as floods of rain,/Bear witness of my woeful smart” (Henry Howard); “If thou wilt ease thine heart/Of love and all its smart” (Thomas Lovell Beddoes); “Love – what is love? A great and aching heart” (R. Stevenson).

Концептуальная метафора «любовь – боль» в русской поэзии выражается с помощью слов «мука», «мученье», «мучительный», реже – «страданье» и «боль». Страдания в любви связаны с тем, что влюбленного либо отвергают, либо его терзают сомнения или ревность. Эти душевные переживания для влюбленного мучительны. Подобные примеры можно найти и в русской поэзии: «Он пел любовь – но был печален глас;/Увы! он знал любви одну лишь муку» (Жуковский); «...юноши, внимая молча мне,/Дивились долгому любви моей мученью» (Пушкин).[5, 470]

3) Любовь – потеря свободы. На то, что в отношениях любящего и любимого зачастую есть что-то от отношений господина и раба, указывают следующие стихотворения, где любовь сковывает влюбленного цепями: “In chain of gold — what hand can break it?” (Mary Anne Lamb); “The exalted portion of the pain/And power of love, I cannot share,/But wear the chain” (George Byron); “Alas! O Love,

thus leashed with me!/Wingfooted thou, wing-shouldered, once born free:/And I, thy cowering self, in chains grown tame,/Bound to thy body and soul, named with thy name,/Life's iron heart, even Love's Fatality" (D.G. Rossetti). В эти цепи влюблённые нередко заковывают себя с радостью. Об этом открыто говорит в своем стихотворении Байрон: "And like a Treasure/ We'd hug the chain". Часто поэты представляют любовь тюрьмой, из которой не может вырваться влюблённый человек: "Sin I fro Love escaped am so fat,/I never thenk to ben in his prison lene/Sin I am free, I counte him not a bene" (Chaucer); "Say what is love —/Is it to be in prison still and still be free/Or seem as free" (John Clare); "What is't but chaining/ Hearts, which once waning/Beat 'gainst their prison"(George Byron); "If I had known how narrow a prison is love" или "At thy touch my spirit is captive" .[6, 308]

В проанализированном материале русской поэзии концептуальная метафора «любовь – потеря свободы» наиболее часто предстает в своей разновидности «любовь – рабство», в отличие от английской поэзии, где наиболее распространены малые парадигмы: «любовь – клетка», «любовь – силки». Поэты прекрасно понимают, что такая влюбленность, в которой человек теряет волю и позволяет делать с собой что угодно, постыдна: «Постыдное бессилие раба!» (Некрасов). Некрасову в трех словах удается выразить всю гамму переживаний человека, который любит такой любовью. Здесь и стыд, и отсутствие всякой воли противостоять своим чувствам.[8]

В вышеприведенных примерах любовь и страдание в сознании поэтов синонимичны. В других случаях влюблённые подчёркивают, что причиной этих страданий является не сама любовь, а именно женщина: «Кто скажет мне... Что для мученья моего она,/Как ангел казни, богом создана?» (Лермонтов); «...зову я этим/любимым именем все муки жизни» (Ап. Григорьев); «Вы рождены меня терзать» (Ап. Григорьев).[8]

4) Любовь – огонь. В отличие от вышеприведенных метафор, концептуальная метафора «любовь – огонь», которая может получать как позитивную, так и негативную окраску в зависимости от интенции поэта, не обязательно ассоциируется с чем-то отрицательным. Пламя любви может отражать ту безумную страсть, которую испытывает к объекту своего обожания влюбленный: “Love is ane fervent fire” (Alexander Scott); “In hearts, on lips, of flame it burneth –” (Mary Anne Lamb); “But true Love is a durable fire/In the mind ever burning” (Sir Walter Raleigh). Поэты наделяют огонь любви сверхъестественной силой и даже обожествляют его: “The chastest flame that ever warmed heart!” (Samuel Daniel); “All are but ministers of Love, And feed his sacred flame” (Coleridge). Огонь любви способен осветить или преобразить все вокруг: “Whose flame illumines/The darkness of love cottage rooms” (H.W. Longfellow).

Концептуальная метафора «любовь – огонь» получила широкое распространение и в русском языке, и русской поэзии. Многие из повседневных выражений являются мертвыми метафорами, производными от концептуальной метафоры «любовь – огонь». Мы часто используем словосочетания типа: «пламенный взгляд», «пламенная душа», «горячо любимый», «любовь угасла», «сгорать от любви» и т. п., которые уже не воспринимаются как образные. В русской поэзии аналогия «любовь – огонь» распространена, пожалуй, больше, чем в английской. Здесь даже сложились поэтические штампы, такие как «огонь в груди», «пламя страсти», которых современные поэты стараются избегать. [9]

В русской поэзии эта концептуальная метафора представлена такими словами, как «огонь» и «пламя/пламень», а также их производными; и словами, которые характеризуют физические качества огня или процесс горения («кипеть», «пылать», «обжигать», «горячий» и т. д.). И так же как в английской поэзии, этот огонь может нести и созидание, и радость: «Вблизи тебя до этих пор/Я не слыхал в груди огня» (Лермонтов); «И дни горячие любви./К другому сердце приучили:/Другой огонь они в крови,/Другие чувства поселили»

(Веневитинов); «Светил нам день, будя огонь в крови...» (Фет); «Желал я на другой предмет/Излить огонь страстей своих» (Лермонтов); и иметь разрушительную силу, оборачивающуюся страданиями: «Видеть смерть мне надо, надо крови,/Чтоб залить огонь в груди моей» (Лермонтов); «Душа твоя так ясно разгорелась/И новый огонь в душе моей зажгла./Но этот огонь томительный, мятежной,/Он не горит любовью тихой, нежной, – /Нет! он жжет, и мучит, и мертвит» («Элегия», Веневитинов).

ОБСУЖДЕНИЕ

Проведенное сравнительное исследование показало, что концептуальные «любовные» метафоры, выделенные на материале английской поэзии, характерны и для русской поэтической речи. Однако в их конкретных проявлениях есть некоторые различия. В случае концептуальной метафоры «любовь – болезнь» в русской поэзии делается бóльший акцент на любви как безумии. «Любовь – боль» воспринимается русскими поэтами более широко, так как включает в себя малую парадигму «любовь – слезы», менее характерную для английской поэзии. Аналогия «любовь – потеря свободы» в русской поэзии предстает как «любовь – рабство/плен/ тюрьма» и очень редко как «любовь – клетка/сеть/силки». Последнее свойственно английской поэзии и позволяет предположить, что здесь любовь часто ассоциируется с птицей. Наряду с общей для английской и русской поэзии парадигмой «любовь – огонь», в английской поэзии встретила и метафорическая аналогия «любовь – свет», имеющая явную положительную окраску.[9]

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Поэтический текст имеет специфические особенности, которые вызывают затруднения при переводе. Некоторые авторы говорят даже о непереводаемости поэтического текста. Однако в свете современных подходов к переводу, которые выходят за рамки лингвистики, количество затруднений при переводе может быть снижено. В ходе данной работы были рассмотрены особенности

литературного поэтического перевода концептуальных метафор любовь – смерть, любовь – болезнь, любовь – боль, любовь – огонь, как в английских, так и в русских поэзиях. Исследование было основано на сопоставительном аспекте, что, в свою очередь позволило нам четко определить разницу в употреблении тех концептуальных метафор в поэтических текстах двух контрастных языков.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Бархударов Л. С, Рецкер Я.И. Курс лекций по теории перевода. М.: Изд-во МГПИИЯ, 1968. 348с.
2. Комиссаров В.Н. Современное переводоведение. Курс лекций. М.: изд. ЭТС, 1999. 252с.
3. Латышев Л.К., Семенов А.Л. Л 278 Перевод: теория, практика и методика преподавания: Учеб. пособие для студ. перевод, фак. высш. учеб. заведений. - М.: Издательский центр «Академия», 2003. - 440 с.
4. Бархударов Л.С. Некоторые проблемы перевода английской поэзии на русский язык // Тетради переводчика. - М.: 1984. - 251с.
5. Бархударов Л.С. О лексических соответствиях в поэтическом переводе // Тетради переводчика. - М.: «Международные отношения», 1964. - 275с.
6. Гей Н.К. Художественность литературы. Поэтика. Стиль. Изд-во «Наука» М., 1975. - 470 с.
7. Гончаренко С.Ф. К вопросу о поэтическом переводе // Тетради переводчика. - 1976. - 308с.
8. Гончаренко С.Ф. Поэтический перевод и перевод поэзии: константы и вариативность // Тетради переводчика, - М.:1999. - 421с.
9. <https://cyberleninka.ru/article/n/kontseptualnye-metafory-v-angliyskoy-i-russkoy-poezii-sopostavitelnyy-aspekt-1>
10. <file:///C:/Users/solo/Downloads/perevodcheskie-transformatsii-teksta-v-hudozhestvennom-mire-perevoda-na-primere-angloyazychnoy-poezii.pdf>